

Resumen Prueba Piloto

Lo primero que realizamos para poder establecer el esquema de campo de la base de datos fue verter en una hoja de trabajo todas las variables con las que contábamos en las listas desarrolladas para el trabajo de excavación (ver esquema fig.), por ejemplo, las listas de bolsas que contienen la información de los materiales recuperados en campo, objetos que se han considerado desde semicompletos a completos y entierros, así como de los elementos arqueológicos considerados inmuebles, ya que no pueden ser transportados, pero si registrados y descritos en campo (“Tesoro de arte y arquitectura del centro de documentación de bienes patrimoniales” en español y en inglés “Art an architecture Thesaurus on line”).

También creamos nuevas listas y/o cédulas para integrar y ordenar la información de campo de tal manera que nos permitiera establecer las relaciones entre las variables de la manera en que deseábamos.

Una vez que establecimos en papel el esquema deseado y creamos las tablas y cédulas en archivos independientes en formato csv a través del programa de Libre Office, empezamos a hacer unas pruebas a través del programa *DBeaver* sobre la comunicación y relación de las tablas. En un siguiente paso, se establecieron los tipos de datos para cada columna, es decir si se refiere a números enteros, números decimales, códigos alfanuméricos, textos libres y el número de caracteres permitidos. Estas pequeñas pruebas nos permitieron afinar las tablas y depurarlas porque nos dimos cuenta de que la información acerca de la ubicación de lo registrado ya sea material, capa, elemento o imágenes no era necesario repetir en cada lista ya que teníamos otras variables guías.

Debemos mencionar, que a pesar de que es muy lógico, que al rehacer las listas para cargar en *DBeaver* fue importante establecer algunas reglas para los títulos de las columnas como: nombres cortos, escritos en mayúsculas y con acentos en caso de ser necesario, evitar los espacios vacíos y en caso de ser necesario, usar guion bajo; homogeneizamos en todas las listas la designación de un atributo o característica primaria basados en valores únicos (e.g., BOLSA_NÚM, ELEMENTO_NÚM). Para el llenado de algunas columnas establecimos una serie de variables a las que se debe restringir el investigador al momento de cargar los datos al sistema. Para ello fue necesario crear tablas secundarias con este tipo de información, por ejemplo, en la cédula de entierro existen varias columnas que cumplen el caso y son aquellas que se refieren a la descripción del elemento, como, la especie del individuo enterrado, el tipo de entierro, el subtipo, la clase, el número de individuos, la posición, el rango de edad del individuo y la conservación. Todas las tablas secundarias las tenemos agrupadas en un esquema general que es independiente de los esquemas de campo y gabinete creados para cada proyecto.

También al corregir las primeras versiones de las tablas csv, modificamos todos los caracteres especiales que el formato había guardado para las letras con acento o ñ, lo cual permitió que al transferirlos a DBeaver se pudieran ver las palabras escritas de manera correcta sin dichos caracteres especiales ascii.

Una vez que esta parte estaba resuelta buscamos establecer la relación con los archivos shape y establecimos la nomenclatura que designaría el nombre de la entidad espacial representada para poder vincularlos a las listas antes mencionadas; en este paso también fue necesario generar nuevos listados sobre las imágenes que se deseaban cargar, es decir para los archivos que muestran los polígonos del espacio que abarca el proyecto o la unidad de excavación, los dibujos a escala hechos para el registro de los perfiles, plantas y elementos arqueológicos y las fotografías que sustentan toda esta información.

Cuando esto ya funcionaba de la manera deseada, decidimos correr una prueba piloto con parte de la información del proyecto de rescate arqueológico, llamado R021, para ello se llenaron las listas y cédulas con la información con que se contaba del proyecto a través de las listas y el informe técnico.

Una vez importadas las tablas y al hacer las búsquedas deseadas, (e.g., lista de bolsas con la de elementos para obtener un listado de los elementos hallados en la capa seleccionada, que en este caso denominamos como C); algunos de los problemas observados fueron:

1. Al alimentar datos numéricos a las tablas, los campos sin información, por ejemplo, en la columna de número de elemento del listado de bolsas, se colocó un 0 para indicar que en ese caso no aplica el dato o la bolsa no corresponde a ningún elemento, sin embargo eso provocó errores en la búsqueda de información al correlacionar la información con la lista de elementos donde no existe un "elemento 0", por lo que fue necesario quitarlos manteniendo vacío el campo correspondiente.
2. En la lista de bolsas, la columna de MATERIAL_CLASE se llenó con alguna de las diez categorías establecidas (cerámica, lítica, óseo, material constructivo, vidrio, metal, tierra, carbón, malacológico y otro), las cuales se especifican en la columna siguiente, que es MATERIAL_SUBCLASE, pero las opciones de tierra y carbón como clase no tenían opciones para subclase, lo cual también ocasionaba errores en las búsquedas, por ello se decidió agrupar estos dos en muestra y dejar carbón y tierra para subclase. También se aprovechó, limpiar nuevamente dichas columnas porque en la lista de bolsas de R021 la clase y subclase de material estaban escritos de forma abreviada y no coincidía con las categorías establecidas en los esquemas, las cuales pasaron de ser abreviaturas a palabras completas.
3. Otro problema de sintaxis fue el de NA (No Aplica), opción empleada para casos en los que la información no existe o no aplica pero que al ser empleados en columnas como unidad o capa generan un error porque no

existen capas o unidades denominadas como NA. El problema fue solucionado quitando este término y dejando los espacios vacíos.

4. A pesar de que se homogeneizaron los títulos de las columnas, varias veces nos enfrentamos al error de que la columna no existía, lo cual se debía a que existía un espacio o punto al final de la palabra. Fue por ello necesario revisar tanto los nombres de columnas, cómo el contenido de cada uno de los campos con datos para asegurarse de que no existieran espacios al final de las palabras que estuvieran entorpeciendo la correlación de datos.
5. Al hacer pruebas para crear una interfaz de usuario que facilitara la entrada de datos de otros nuevos proyectos, nos enfrentamos con la dificultad de las tablas secundarias mencionadas anteriormente. Porque en datos comprendidos dentro de otros, al llenar MATERIAL_CLASE con una categoría específica, la caja de MATERIAL_SUBCLASE no se restringe a las opciones que le corresponden y en su lugar presenta todas las opciones posibles contenidas en subclase. Para poder solucionar este problema será necesario programar macros dentro del sistema de base de datos que permitan el funcionamiento restrictivo de las opciones de tipos-subtipos de entierros, o clase-subclase de materiales.

Los siguientes pasos a desarrollar son en dos aspectos, el primero se refiere a repetir todo el procedimiento anteriormente descrito para ahora diseñar el esquema de la base de datos que concentre la información de gabinete y permita la comunicación al interior y entre los tres esquemas previamente señalados.

En el segundo aspecto se pretende afinar los protocolos de digitalización para que cualquier usuario pueda alimentar las bases de datos creadas. Lo anterior, también se hace evidentemente necesario porque en los próximos meses contaremos con el apoyo de profesionistas (arqueólogos y arquitectos) que empezaran a limpiar información para integrarla a la base de datos de campo. En el caso del arqueólogo, retomará uno de los proyectos que más información y materiales ha proveído al estudio de Cholula, empezando desde lo básico que es, recopilar la información y limpiar las listas y cédulas a la manera establecida en este proyecto. Respecto a los arquitectos, se pretende que digitalicen los dibujos de campo del mismo proyecto y que generen los archivos shape necesarios para asociar la información con las listas y cédulas correspondientes.

Con ello, se pretende poner a prueba el diseño de la base de datos generada en el presente proyecto; y observar su comportamiento entre dos proyectos. Y que sea el punto de partida para ir incorporando otros. El trabajo que aporten los profesionistas en la limpieza y cargado de información permitirá detectar errores y/o nuevas problemáticas que al solucionarse irán perfeccionando el sistema de base de datos diseñada para el caso de Cholula.